

SEMIRAMIDE DAVANTI ALLE MURA DI BABILONIA

AMBITO FIAMMINGO

INVENTARIO: 264

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

La provenienza di questo rametto tuttora è ignota. Il dipinto, infatti, è documentato in collezione Borghese a partire dal 1693, descritto nel relativo inventario come "Un quadro alto un palmo e mezzo in circa in rame con paesini e Chiese con Campanili con un teatro tondo con tre altezze con una Regina a cavallo con la Corona in testa che tira una frezza ad un leone del n. 63 segnato dietro la Cornice di Paolo Brilli cornice dorata" (Inv. 1692). Attribuito a Paul Brill e ad Antonio Tempesta (Inv. 1790; Inventario Fidecommissario 1833), fu Adolfo Venturi (1893) a riportarlo nel solco della pittura fiamminga, ambito a cui pervenne per strade diverse anche Federico Zeri (comunicazione orale in Della Pergola 1959). Lo studioso, infatti, accostò il rame alla serie *Septem Orbis Miracula*, eseguita da Martin van Heemskerck e incisa da Philippe Galle, di cui l'Istituto centrale per la grafica di Roma possiede alcune incisioni.

Seguendo tale pista, nel 1959 Paola della Pergola (Ead. 1959) pubblicò il dipinto come 'maestro fiammingo', nato - secondo la studiosa - da una lastra incisa da Galle, ridotto però nelle decorazioni e privo della data '1572' leggibile nell'incisione originaria sul sepolcro di Semiramide. Tale giudizio, mai discusso dalla critica, è stato accolto da Kristina Hermann Fiore (2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 358;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 261;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 169-170, n. 47;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 89.

SEMIRAMIS IN FRONT OF THE GATES OF BABYLON

FLEMISH SCHOOL

INVENTORY: 264

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

The provenance of this small work on copper is still unknown. It was first documented as forming part of the Borghese Collection in 1693, when it was described in the inventory of that year as 'a painting roughly one and a half spans high with towns, churches with bell towers, a round theatre with three levels, and a queen wearing a crown on horseback who shoots an arrow at a lion, at no. 63, marked on the back of the frame, by Paul Brill, gilded frame'. While initial attributions wavered between Paul Brill and Antonio Tempesta (Inv. 1790; *Inventario Fidecommissario* 1833), Adolfo Venturi (1893) definitively located the work in the Flemish school. In an oral communication to Paola della Pergola (1959), Federico Zeri reached the same conclusion, noting similarities between the work in question and the series *Septem Orbis Miracula*, executed by Martin van Heemskerck and engraved by Philippe Galle: several of these engravings are in possession of the Istituto centrale per la grafica in Rome.

Along these lines, Della Pergola (1959) published the painting as the work of a 'Flemish master', maintaining that it originated from a plate engraved by Galle, although it is more sparsely decorated and does not show the date '1572', which appears on Semiramis's tomb in the original engraving. Her proposal was accepted by Kristina Herrmann Fiore (2006) and has not been called into question by critics.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 358;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 261;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 169-170, n. 47;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 89.

